

Bunkerferien im Atlantikwall

Am Ostrande des bekannten holländischen Nordseebades Zandvoort beginnt das niederländische Gebirge: die Dünen. Flache, buschbewachsene Sandhügel, die selten eine Höhe von 20-30 Metern erreichen, ziehen sich in einer Breite von einigen hundert Metern der ganzen Nordseeküste entlang. In diesem natürlichen Schutzgürtel gegen das Meer hat die deutsche Armee im vergangenen Krieg ihren Atlantikwall gebaut. Hunderte von Bunkern stecken hier noch immer im Sand.

Bei Zandvoort haben stadtmüde und sonnenhungrige Amsterdamer diese Zeugen einer schrecklichen Vergangenheit in Ferienhäuschen verwandelt. Ein findiger Landeigentümer, auf dessen Besitz sich 37 Bunker befinden, vermietet seit Kriegsende seine Bunker mit Umschwung für 50 Gulden im Jahr. Er hat das ganze Gebiet eingezäunt, hat Wasserleitungen sowie einen prächtigen Spiel- und Kleintierpark erstellt, der gegen Bezahlung von 10 Centimes allen Leuten offensteht. Ein kleines Restaurant mitten im Park wird von Herr und Frau van der Meulen geführt, dem Verwalterehepaar, das für Ordnung und für die zahlreichen Tiere sorgt.

Bildbericht von Herbert Maeder

Das Häuschen 'Woestduin' wird von einem für Ferienzwecke schlecht konstruierten Bunker überragt. Die Buben haben dort ihren eigenen Unterschlupf. Die Bunker sind, weil sie ganz von einem Sandwall umgeben waren, nicht sehr fest und teilweise aus Backstein gebaut. Fenster und Türen ließen sich darum nach Wegräumen des Sandwalles ohne zu große Schwierigkeiten anbringen.

Familie Kiburgs Haus trägt den Namen 'De Uithoek'. Zum Haus gehört hier ein Geschützturm, zu dem ein tiefer, festgemauerter Gang führt.

'Bärenhöhle' wird dieser langgestreckte, größte Bunker des Parks von seinen Bewohnern, den Beerenhouts (was auf deutsch Bärenhäuter heißt), genannt. Auf dem Dache wachsen Gras und Blumen. Unter einer so dicken Decke ist es auch im heißesten Sommer angenehm kühl.

Frau Beerenhout in ihrer Höhle. Die Familie Beerenhout aus Amsterdam wohnt in den heißen Sommermonaten in der 'Berenhof'. Der Mann fährt täglich 28 km nach Amsterdam zur Arbeit.

Wer sieht diesem frischgetünchten Häuschen zwischen den Bäumen den ursprünglichen Zweck an? Nach Parkreglement müssen alle Häuschen auf den 1. Mai frisch getüncht werden.

